

Sariosiyo tumanining o'rta asrlar davri arxeologiya yodgorliklari majmui

Alimov Azizbek Safaraliyevich

Termiz Davlat Universiteti magistranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Sariosiyo tumanining o'rta asrlar davri arxeologiya yodgorliklari majmui arxeologiyasi manbalarda ifodalanishi tahlil qilingan.

Kalit sozlar: *Yozlitepa, Qalashtepa, Qoropvultepa, Qo'rg'on, Ostonatepa, To'ytepa, Do'ngtepa, Mortepa, Hisortepa, Qing'irtepa, Tortuli tepa, Qum tepa, To'raxon tepa..*

ABSTRACT

In this article, the archeology of the complex of medieval archeological monuments of the Saryosi district is analyzed in the sources.

Key words: *Yozlitepa, Kalashtepa, Qoropvultepa, Kurgan, Ostonatepa, Toytepa, Dongtepa, Mortepa, Hisortepa, Qingirtepa, Tortuli tepa, Kum tepa, Torakhan tepa.*

АННОТАЦИЯ

В данной статье в источниках анализируется археология комплекса средневековых археологических памятников Сарыосского района.

Ключевые слова: Ёзлитена, Калаштена, Горопвультена, Курган, Остонатена, Тойтена, Донгтена, Мортена, Хисортена, Кингуртена, Тортули тена, Кум тена, Торахан тена.

KIRISH

Biz Sariosiyoning qadim o'tmishi, olis tarixi bilan chuqur "tillashishga" ojizmiz. Muammoli, mantiqlilikdan yiroq, yuluq bahslarni o'rtaga tashlash muddaomiz ham yo'q. Faqat ayta olamizki, qadimdan turli davrlarda turli ijtimoiy va siyosiy jarayonlarni boshdan kechirgan Sariosiyo zamini, sariosiyoliklarning tarixi ham juda olis zamonlarga, uzoq yillarga borib taqaladi. Faqat afsuski, biz ana shu o'tmishdan aniq va batafsil guvohlik beruvchi eski(so'zlaydi) degandi. Buni biz haqiqatan ham Samarqand, Buxoro. Xiva, Qo'qon, Termiz, Shahrisabz kabi ko'hna shaharlarimizda saqlamb qolgan tarixiy obidalar qatoridi. boshqa turli manzil-makonlardan topilgan mangulikka ketgan "indamas" yodgorliklar misolida hair, anglashimiz mumkin. Demakki, Sariosiyo hududida ham o'ta chuqur va keng qamrovli darajada tatqiqo: ishlari olib borilgan bo'lmasa-da, qadimshunos olimlaming bu boradagi ma'lum izlanishlari moziynin- ko'p zarvaraqlaridan voqif etadi bizni.

Ha, ilmiy manbalar, tarixchilar ma'lumotnomalarida XIX asrning boshlarigacha_ Sariosiyo nomi va uning ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy hayoti qalamga olingan batafsil yozmalarga ega emasligimiz bor gap. Shunday bo lsa-da, hudud qadimshunoslar, tarixchi tadqiqodchilar nazaridar chetda qolmagan. Chag'oniyon tarixi bilan bog'liq holda arxeologlar Sariosiyo hududida ham ma'lum darajada izlanish ishlarini olib borganlar va bu zaminda ular ko'p asrlik kishilik hayoti o'rni borligini aniqlab berishgan. Va bugungi kunda ilmiy manbalarda qayd etilgan, arxeologik yodgorliklar sifatida davlat ro'yxatiga kiritilgan 30 ga yaqin tarixiy

arxeologik manzillar mavjuddir. Vohadoshimiz O'zbekiston xalq yozuvchisi Shukur Xolmirzaev "Ov inijonlarim- ay, mana ko'ringlar, bu tepaliklar qa'rida vatanlarning yotibdi, bobolaring, tarixingizu o'zligingiz, oringiz bilan g'ururingiz yotibdi. Bilinglar, o'rganiuglar!" degan ekan. Yoki hamyurtimiz O'zbekiston xalq shoir. Sirojiddin Sayyidning "Bizning ko'hna tarix. Boysundagi Teshiktosh degan qadim gorlaidan, u erdan topilgan Neondartal odamning shu tuproqdi tomgan kindik qonidan, Navoiy bobomiz "Xamsa da tasvirlab o'tgan Zarautsoydagi ibtidoiy odamla: chizgan suratlarning-da yuz ming yillik chiziqlaridan boshlanar... Necha-necha asrlar, davru zamonlarni o'tkizgan sopol siniqlari, g'isht parchalari, ...qal'alar tepalar, ...ulug' bir elning qadim buyuk madaniyat va san'ati, ulug'vor tamaddunidan guvohlik beradilar ¹ degan so'zlaridan-da hikmatlar izlasak, chuqur ma'nolarni anglasak bo'ladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Quyida taniqli tatqiqotchi olimlar A. Arshavskaya. E. Rtveladze, A. Hakimovlarning 1982 yilda nashr etilgan "Srednevekovie pamyatniki Surxandari" nomli kitobida keltirilgan va keyinchalik o'rganilgan ayrim tarixiy-arxeologik yodgorliklar tavsifi bilan tanishtirishni lozim ko'rdik.

YQZI TEPA (xalq tilida "Yassi tepa" deya ham tilga olishadi) - Obizarang daryosi bo'yida, qadim Devonaqishloq hududi, Dashnobod qishlog'ining shimoliy sharqiy tomonida joylashgan. Tepalikning daryoga tutash taraflari jarsimon nishablikdan iborat. Erta o'rta asr yodgorligi, ya'ni 5-8-asrga mansub manzil sifatida ro'yxatga olingan.

¹ (Sirojiddin Say y id. "Bug' doybo'y Vatan , Toshken. G'afur G'ulom nomidagi NMIU, 2011 y. 311-be:

QALASHTEPA (Qalashq/x/ontepa). “Bog’i Iram” (sobiq Sariosiyo qishloq fuqarolar yig’ini hududidagi Yangi qisliloq (mustaqillik yillarigacha Kirov atalgan) qishlog’i atrofida. Tepalik atrofidan 1-7-asrlariga mansub turli sopol buyumlari qoldiqlari topilgan.

QOROVULTEPA. Mazkur yodgorlik manzili ham yuqorida tilgan olingan qishloq hududida joylashgan. Bu erdan 1-3-asr arxeologik qoldiqlari topilgan.

QO’RG’ON. Sariosiyo shaharchasi kunchiqar tomonida. Mazkur manzilni Qalashtepa, Qorovultepa tizimidagi yodgorliklardan deyish mumkin. Qo’rg’onning qaysi zamon obidasi ekani, qaysi davlat qo’rg’oni sifatida bunyod etilgani borasida aniq fikr bildirish qiyin. Chunki uning devorlari (loy paxsadan ko’tarilgan) asrlar osha yog’inlar va boshqa tabiiy hodisalar ta’sirida emirilib ketaverdi, yo’qolaverdi. O’tgan asrning elliginchi, oltmishinchi yillarida tepalikning (qo’rg’on) yona atroflari er o’zlashtirishlar bahonasida tekislanaverib, paxta ekin maydoniga aylantiraverilgach, qo’rg’on masofasini aniqlashning ham iloji qolmagan. O’tgan asr saksoninchi yillarigacha qo’rg’on devorlari qoldiqlari uzuq-uzuq mavjud edi. Bu qadimshunoslar tomonidan 5-7-asrlarga mansub yodgorlik sifatida qaydga olingan.

OSTONATEPA. Dashnobod hududidagi Bo’yrapo’sh qishlog’i g’arbiy tomonida. 11- 16-asrlar yodgorligi bo’lib, 90x100 metrlar hajmdagi balandhgi 4-5 metrlar keladigan kvadrat shaklsimon tepalikdir, o’rta asrlarga mansub manzil.

TO’YTEPA Sariosiyo shaharchasidan 1.5 kilometrlar masofada. Chuqurqishloq va Boybo’ri qishloqlari o’rta oralig’ida, Dushanbe tomon yo’nahshdagi katta transport yo’li bo’yida. Tepalik hajmi 40x50 metrlar kelib, balandhgi 9 metrlarga etadi. Keyingi yillarda tepalik qabristonga aylantirilgan. Olib borilgan o’rganishlar natijasida bu erdan 5-7- asrlarga taalluqli keramika materiallari topilgan.

DO'NGTEPA. Sharg'un ko'mir koniga borish yo'nalishida. Toqchiyon qishlog'i yonida. Tepalik tabiiy hisoblanib, bo'yi 15 metrlarga boradi. Uning atrofidan turli shakllardagi yo'nilgan yassi tosh aslahabop qoldiqlari, shunga o'xshash boshqa qolipbop materiallar, xumdonmonand o'choqlar topilgan. Farazlarga ko'ra, hududda odamlar azaldan yashashgan va konchilik va rudani qayta ishlash mashg'ulotlari bilan shug'ullanishgan.

MORTEPA (Ilonli tepa). Toqchiyon qishlog'i hududida bo'lib, tabiiy bo'yi 60, eni 30 metrlar, balandligi 4-5 metr keladigan manzil. Uning tevarak- atrofidan 10-11 asrlarga mansub arxeologik qoldiqlar (keramika-sopol buyumlari parchalari), uzunligi 15 santimetr, diametri 11 santimetrlar keladigan qin-qopchiqlar (qolipchalar) topilgan.

HISORTEPA (mahalliy xalq Sortepa ham deyishadi). Gazarak qishlog'ining kunchiqar tomonida, Gazaraksoy bo'yida. Daryo sathidan 20-25 metrlar baland bo'lib, uzunligi 200 metrlarga, eni 100 metrlarga cho'zilgan. Tabiiy tepalik bo'lib. 10-12 asrlardagi yashash manzili ekanligi taxmin qilingan.

QING'IRTEPA. Bu tepalik ham Gazaraksoyning chap qirg'oqi tomonida joylashgan. Tepalik asosan 10-12 asr, shuningdek, 15-17 asrlarga mansub yodgorliklar qatorida qaydga olingan.

TORTULI TEPA. Sobiq "O'zbekiston" qishloq fuqarolar yig'inining Tortuli qishlog'i hududida. Tepalikning asosiy qismi turar joyga, ekinzorga aylantirib yuborilgan. Balandligi bir metrdan 6 metrgacha kelib, hajmi 100x50 metrlar. Tepalikning shimoliy sharqiy tarafidagi chuqurligi 2,5 metrlar keladigan joydan diametri 20 santimetrlar keladigan loydan yasalgan ko'pgina qoliplar (qopchiq) topilgan. Asosan 10-12 asrda bu erda nisbatan hayot jo'sh urgan. shuningdek, kamdan-kam 15-17 asrlar keramikasi qoldiqlari ham aniqlangan.

QUM TEPA. Bu tepalik Tortuli qishlog'ining janubiy sharqidagi soy bo'yida, o'sha erdagi qabriston yaqinida ro'parasida joylashgan. Tepalik atrofidan asosan 10-12 asrlarga mansub arxeologik qoldiqlar topilganki, bu ayni o'sha zamonlarda hududda turar joylar zichligi, odamlarning yaqin hamjihatlikda yashaganliklaridan darak beradi.

TO'RAXONBOY TEPA. Mazkur tepalik ham yuqoridagi qishloq fuqarolar yig'ini hududida. Dehqalandar qishlog'i ekin maydonida, Xufar qishloq fuqarolar yig'ini Yangi hayot qishlog'ining kunbotar tomonida joylashgan. Bu erdan olingan topilmalar (tepalik atrofidagi 200 metr doirada) ham hududning 10-12,15-17 asrlarga mansub manzilligini ko'rsatgan.

HAYRONBOG'. Bu arxeologik manzil To'palangdaryo darasidagi suv ombori ishchi- xizmatchilari uchun bunyod etilgan Farhod aholi punkti, qadim Hisorak qishlog'i hududida belgilangan va paleolit davri topilmasidir. Ya'ni, taxminan eramizdan avvalgi 15-12 ming ilgarigi yillar. Bu davrda odamlar allaqachon olov olish-hosil qilishni o'zlashtirgan, ibtidoiy tarzdagi jamoat bo'lib yashash, tirikchilik choralarini baham ko'rish darajasiga etganlar.

Manzil Nihondara havzasidan To'palangdaryoning chiqish o'zani chap tomonidagi yalanglik o'rnidir.

KUNDAIJUVOZ topilmasi. Nihondara bag'rida. To'palangdaryoning chap sohil yo'nalishidagi qadim tog' qishlog'i. Bu erda eramizning 4-5 asrlaridayoq odamlar muqim yashaganliklari aniqlangan. Bugunda qishloq erlari quyi qismi To'palang suv ombori tagida qolib ketdi. Asosan o'tgan asrning o'rtalarida "Buyuk kelajak" (sobiq "Bo'ston") qishloq fuqarolar yig'ini pastki zonasiga ko'chirilgan kundai juvozliliklarning yangi manziliga sho'rolar hukumati siyosatidan kehb chiqib, "Tojik surx" (qizil tojik), Leninshon, Dehqonobod nomlari berilgan.

Shuningdek, To'palang daryosi chap tomonida aniqlangan Yonai Kalon, Kofir qal'a, Namozgoh- 1 Namozgoh-2 kabi qarorgohlar ham arxeologik yodgorliklar topilgan manzillar ro'yxatiga kiritilgan. Shu o'rinda aytish joizki, Sariosiyoning qadim-qadim tarixidan guvohlik beruvchi bunday manzillar, yodgorliklar hududda yana-yana borligiga amminmiz. Bizningcha, Sariosiyo shaharchasi, Xomm, Qorasuv, Yangi qishloq, Hurvatan, Telpakchinor, Shohimardon kabi aholi yashash punktlari, yoki tog'li qadim yirik qishloqlar tevarak-atrofida mangu holda yotgan bunday joylar aniqlanishi ehtimoldan yiroq emas.

Bu borada, albatta, keyingi paytda sariosiyolik yosh ilmiy tadqiqotchi, arxeolog, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori Odiljon Hamidov tomonidan juda ahamiyatli izchil ishlar olib borilayapti. U Sariosiyoning arxeologik xartisini yaratish yuzasidan ishlamoqda. Yosh olim "Sariosiyo tumanida olib borilayotgan arxeologik qidiruv tadqiqotlar tuman hududida qisman yuqori poleolit, shuningdek, bronza davridan to so'nggi o'rta asrlargacha bo'lgan yodgorliklar mavjudligini isbotlamoqda" degan holda hududda ko'p yillar davomida arxeologik izlanishlar olib borilmagani, natijada ko'plab yodgorliklarning o'rni yo'qolgan, yoki yo'qolish arafasida ekanligini, bazi yodgorliklar ustki qismi, ya'ni yuza sathi qurilish maydoniga aylantirib qolganligini afsus bilan ta'kidlaydi.

Yosh tadqiqotchi olim izlanishlari samarasi o'laroq, bugunda hali aniq ro'yxatga kiritilmagan, lekin asrlar osha ma'lumu "jim yotgan" Qayumtepa, Tandirqo'rg'on, Zindontepa, Mamashoyimtepa kabi tumandagi yangi arxeologik yodgorliklar xronologiyasini yaratdi va bu erlardan hosil qilgan topilmalar bilan chuqur ilmiy shug'ullamsh choralari ko'rmoqda.

XULOSA

Demak, yuqoridagi ma'lumotlar, fikrlardan kelib chiqib ayta olamizki, Mustaqil O'zbekistonimizning bugungi kundagi obod, go'zal va so'lim tabiat Sariosiyo turnani, uning xalqi ham olis o z tanxiga, yuksalish pog'onalariga egadir. Albatta, Sariosiyo qadim tarixi, xalqimiz o'tmish hayoti tarixchi olimlar, qadimshunoslarning tadqiqot mavzui bo'lib qolaveradi. Bunda o'zi ham turar joylari tarixi, o'tmishi, atrofidagi bunyodkorliklar bilan qiziqishi, o'rgamshi, ularni imkon qadar kelajak avlodlarga etkazishga harakat qilishimiz shart va zarur.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi ensiklopediyasi. Toshkent, 1997 y Qomuslar bosh tahririyati.
2. A. Arshavskaya. E. Rtveladze, A. Hakimovlarning 1982 yilda nashr etilgan "Srednevekovie pamyatniki Surxandari".T.1982 yil
3. Shodmon Vohidov, Alisher Qodirov "Sharqning mashur sulolari", T 2013 y